

DAVLAT MOLIYAVIY RESURSLARI ASOSIDA INNOVATSION LOYIHALARNI QO‘LLAB-QUVVATLASH VA ULARNING IJTIMOIIY-IQTISODIY OQIBATLARI

Xomidova Kamola G‘olib qizi

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17240518>

***Annotatsiya.** Ushbu tezisda innovatsion loyihalarni moliyalashtirish jarayonida davlat moliyaviy resurslarining o‘rni va ahamiyati tahlil qilinadi. Innovatsion rivojlanishning asosiy drayveri sifatida davlat tomonidan qo‘llab-quvvatlash mexanizmlari, ularning iqtisodiy o‘shishga ta‘siri hamda O‘zbekiston tajribasida qo‘llanilayotgan amaliy choralar ko‘rib chiqiladi. Shuningdek, innovatsion loyihalarni davlat moliyaviy resurslari orqali qo‘llab-quvvatlashning samaradorligi, ijtimoiy-iqtisodiy natijalari va istiqbollari yoritiladi.*

***Kalit so‘zlar:** innovatsion investitsiyalar, davlat moliyaviy resurslari, iqtisodiy o‘shish, davlat-xususiy sheriklik, innovatsion rivojlanish.*

Asosiy qism: Globallashtirish sharoitida iqtisodiy taraqqiyotning asosiy drayverlaridan biri innovatsion faoliyatdir. Innovatsion g‘oya va texnologiyalarni amaliyotga joriy etishda xususiy sektor imkoniyatlari yetarli darajada bo‘lmagan hollarda, davlat moliyaviy resurslari muhim manba sifatida maydonga chiqadi. Shu bois, innovatsion loyihalarni davlat tomonidan qo‘llab-quvvatlash iqtisodiy o‘shishning sifat ko‘rsatkichlarini oshirishda hal qiluvchi omil hisoblanadi. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 29-oktabrdagi “Ilm-fanni 2030-yilgacha rivojlantirish kontsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida” PF-6097-son Farmonida mamlakat iqtisodiyotida innovatsion texnologiyalar va investitsiyalarni keng joriy etish orqali iqtisodiy rivojlanishni jadallashtirish muhim vazifa sifatida belgilangan.[1] Mamlakatimizning jahon bozorida raqobatbardoshligini oshirish uchun ilmiy tadqiqotlarni kengaytirish, texnologik innovatsiyalarni rivojlantirish va kapital bozorida investitsiya muhitini yaxshilash muhim ahamiyat kasb etadi.

Porterning fikricha, innovatsiyalarni rivojlantirishga sarmoya kiritgan davlatlar barqaror iqtisodiy o‘shishga erishib, xalqaro bozorda o‘z pozitsiyalarini mustahkamlashga muvaffaq bo‘lmoqda.[2] Bugungi kunda AQSh, Yevropa Ittifoqi, Janubiy Koreya va Xitoy kabi davlatlar iqtisodiyotlarining asosiy tarkibiy qismi sifatida innovatsiyalarni rivojlantirishga qaratilgan strategiyalarni qo‘llamoqda. Masalan, Janubiy Koreyaning iqtisodiy rivojlanish modeli innovatsion texnologiyalarga yo‘naltirilgan investitsiyalar orqali shakllangan bo‘lib, mamlakatning global raqobatbardoshlik indeksi bo‘yicha yuqori o‘rinlarni egallashiga sabab bo‘lgan_ J.Kim [3] Xuddi shunday, Xitoy ham ilmiy-tadqiqot faoliyatiga katta mablag‘ yo‘naltirish orqali sanoat innovatsiyalarini jadal rivojlantirishga erishdi deb ta‘kidlaydi Liu & Cheng.[4] Bunday tajribalar innovatsiyalar va investitsiyalarning iqtisodiy samaradorlikni oshirishdagi muhim rolini tasdiqlaydi.

O‘zbekistonda “Innovatsion rivojlanish vazirligi” faoliyatining asosiy yo‘nalishlaridan biri davlat resurslari hisobidan ilmiy-texnik loyihalarni moliyalashtirishdir. O‘zbekiston hukumati innovatsion investitsiyalarni rivojlantirish bo‘yicha qator dasturlarni

amalga oshirmoqda. 2023-yilda Innovatsion rivojlanish vazirligi tomonidan "Innovatsion rivojlanish strategiyasi – 2030" qabul qilindi.[5] Bu dastur doirasida:

- 100 dan ortiq ilmiy loyiha moliyalashtirildi. "IT-park" va "Yashnobod texnoparki" kabi texnologik hududlar tashkil etildi.

- Xususiy sektor ishtiroki kengaytirildi. Innovatsion investitsiyalar asosan quyidagi sohalarga yo'naltirilgan:

1. Axborot texnologiyalari – IT kompaniyalarga davlat grantlari ajratildi.
2. Qishloq xo'jaligi – aqlli qishloq xo'jaligi texnologiyalari joriy qilinmoqda.
3. Energetika – quyosh va shamol energiyasiga investitsiyalar oshirildi.

Davlat tomonidan innovatsion faoliyatni rag'batlantirish bir necha mexanizmlar orqali amalga oshiriladi:

7Byudjet mablag'lari – ilmiy-tadqiqot ishlari va startap loyihalarini moliyalashtirish.

Davlat grantlari va subsidiyalari – yosh olimlar, innovatsion startaplar va yangi texnologiyalarni ishlab chiqishga yo'naltiriladi.

Imtiyozli kreditlar va kafolatlar – tijorat banklari orqali innovatsion loyihalarni moliyaviy qo'llab-quvvatlash.

Soliq imtiyozlari – innovatsion faoliyat bilan shug'ullanuvchi korxonalar uchun soliq yukini kamaytirish.

Davlat-xususiy sheriklik (DXSh) – yirik infratuzilmaviy va ilmiy loyihalarni birgalikda moliyalashtirish.

O'zbekistonda IT-Park rezidentlariga berilayotgan soliq imtiyozlari va texnoparklarda yaratilgan sharoitlar davlatning innovatsion loyihalarni rag'batlantirish mexanizmlariga yorqin misol bo'ladi.

Innovatsion investitsiyalar iqtisodiyotning barcha sohalarida samarali natijalar beradi. Davlat moliyaviy resurslari hisobiga qo'llab-quvvatlangan loyihalar quyidagi iqtisodiy ta'sirlarni ko'rsatadi:

Yangi ishlab chiqarish quvvatlarini yaratish va mahsulot tannarxini kamaytirish;

Eksport salohiyatini oshirish, yuqori qo'shimcha qiymatga ega mahsulot ishlab chiqarish;

Raqobatbardoshlikni kuchaytirish, xalqaro bozorlarga chiqish imkoniyatlarini kengaytirish;

Soliq tushumlari va byudjet daromadlarini ko'paytirish orqali moliyaviy barqarorlikni ta'minlash.

Davlat moliyaviy resurslari orqali qo'llab-quvvatlangan innovatsion loyihalar keng ijtimoiy samaralarga ham olib keladi:

Bandlikning oshishi – yangi ish o'rinlari yaratiladi, ayniqsa yoshlar va malakali mutaxassislar uchun.

Inson kapitalining rivojlanishi – ta'lim va ilmiy sohalarga yo'naltirilgan investitsiyalar natijasida malakali kadrlar tayyorlanadi.

Hududiy rivojlanish – innovatsion loyihalar viloyatlarda ishlab chiqarish infratuzilmasini yaxshilaydi.

Ekologik barqarorlik – yashil texnologiyalar orqali tabiiy resurslar tejab-tergab ishlatiladi.

Aholi farovonligi – yangi mahsulot va xizmatlar aholining turmush darajasini yaxshilaydi.

Shunday qilib, innovatsion investitsiyalar iqtisodiy o‘shishni nafaqat miqdoriy jihatdan, balki sifat jihatdan ham jadallashtiruvchi asosiy omil bo‘lib, ishlab chiqarish samaradorligini oshirish, yangi tarmoqlarni rivojlantirish, eksport salohiyatini kengaytirish va aholining farovonligini ta‘minlashda hal qiluvchi rol o‘ynaydi.

Xulosa: Davlat moliyaviy resurslari asosida innovatsion loyihalarni qo‘llab-quvvatlash iqtisodiyotning barqaror va sifatli o‘shishini ta‘minlashda muhim omil hisoblanadi. Bu jarayon nafaqat iqtisodiy samaradorlikni oshiradi, balki keng ko‘lamli ijtimoiy-iqtisodiy natijalar – bandlik, inson kapitalining rivojlanishi, hududiy taraqqiyot va ekologik barqarorlikni ham ta‘minlaydi. Shu bois davlatning moliyaviy resurslarini oqilona yo‘naltirish va nazorat qilish, innovatsion rivojlanishni jadallashtirish O‘zbekiston iqtisodiyotining kelajakdagi ustuvor vazifalaridan biri bo‘lib qolmoqda. So‘nggi yillarda amalga oshirilgan islohotlar natijasida investitsiya muhiti yaxshilanib, kapital bozorida innovatsion loyihalar uchun yangi imkoniyatlar yaratildi. Biroq, bu jarayonni yanada jadallashtirish uchun davlat-xususiy sheriklikni rivojlantirish, soliq imtiyozlarini kengaytirish va investorlar uchun qulay muhit yaratish muhim hisoblanadi

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 29-oktabrdagi PF-6097-son Farmoni
2. Porter, M. (1990). *The Competitive Advantage of Nations*. Free Press.
3. Kim, J. (2018). Innovation-driven economic growth: Lessons from South Korea. *Asian Economic Policy Review*, 13(1), 67-85.
4. Liu, X., & Cheng, W. (2020). The impact of R&D investment on economic growth: Evidence from China. *Technological Forecasting and Social Change*, 151, 119-132
5. O‘zbekiston Respublikasi Innovatsion rivojlanish vazirligi hisobotlari, 2023